

A RELEVÂNCIA DAS ATIVIDADES LÚDICAS EM DIVERSOS ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

 DOI: 10.5281/zenodo.17165755

Josina Alves Martins Leite

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
josinaleitero@gmail.com*

Ana Caroline Pina de Souza

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
carolinepina18@hotmail.com*

Luciana Castro Martins

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
lucianacastro.23@hotmail.com*

Lucimeire do Espirito Santo Paim

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
lucimeirespaim@hotmail.com*

Raquel Lemes da Silva

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
raquellemesdasilva97@gmail.com*

Ernestina Nogueira da Motta

*Formada em pedagogia e Especialista na área de Educação,
ernestinaotta@gmail.com*

RESUMO

O presente trabalho é uma reflexão sobre a importância da ludicidade em diferentes espaços educativos, como uma ferramenta facilitadora no desenvolvimento do sujeito. Apresenta um estudo com ponderações acerca do trabalho lúdico e brincadeiras

desenvolvidas com as crianças. Objetiva conhecer as finalidades do brincar e como pode auxiliar no processo de ensino aprendizagem em diferentes espaços, compreender e identificar os benefícios da ludicidade no desenvolvimento do sujeito e discutir como o professor pode mediar este conhecimento durante o processo de aprendizagem. A metodologia utilizada para a realização foi a pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico. Com viés de aspectos exploratórios e descritivos, já que os dados extraídos serão obtidos por meio de fontes bibliográficas analisadas. Esse tema é amplo e relevante para a formação integral do educando, e, está em evidência no processo de aprendizagem, pois as crianças se sentem melhor quando aprendem de maneira lúdica. Assim, o afeto e a cognição constituem perspectivas inseparáveis que está presente no cotidiano da sala de aula e além dos muros da instituição de ensino, mostrando que a junção entre educação e ludicidade pode trazer relevantes contribuições no que se refere à construção da criança, tendo em vista que é no brincar, que, a criança ou adulto se torna criativo e utiliza sua personalidade integral uma vez que sendo criativo o mesmo descobre seu próprio eu. Além disso, o brincar é uma das ferramentas dessa nova educação e as atividades lúdicas, visam facilitar as vivências dentro e fora dos espaços da sala de aula.

Palavras-chave: Ludicidade. Aprendizagem. Brincadeiras.

INTRODUÇÃO

O ato de brincar é uma prática de interação e aquisição de conhecimento, de captação de informações e intercâmbio que possibilita relações e proporciona a formação dos próprios conceitos, brincar é uma arte, é ter sentimento e é realmente uma aprendizagem, e uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia, uma vez que a criança, desde muito cedo, passa se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel.

A brincadeira faz com que o ser humano desenvolva sua imaginação, tendo em vista que, nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Contudo amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais. O brincar é o ato mais comum e antigo presente na vida humana, sendo ainda um processo que ocorre na fase infantil. Nas brincadeiras os indivíduos desenvolvem suas capacidades de percepção do mundo.

Nesse sentido a pesquisa tem por objetivo conhecer as finalidades do brincar e até onde sua implantação pode auxiliar no processo de ensino aprendizagem em diferentes espaços, para tanto, a pesquisa foi realizada em uma instituição Governamental o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) que é um

programa do governo federal, com objetivo de retirar crianças e adolescentes do trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre ou degradante, ou seja, aquele trabalho que coloca em risco sua saúde e sua segurança e, ainda, fomentar e incentivar a ampliação do universo de conhecimentos da criança e do adolescente, por meio de atividades lúdicas, culturais, esportivas, artísticas e de lazer no período complementar ao da escola, possibilitando o acesso, a permanência e o bom desempenho desses sujeitos na escola.

Foi proposto as crianças atividades lúdicas, brincadeiras como amarelinha, bandeirinha estourada, além de jogos que auxiliam no processo de aprendizagem, as crianças e adolescentes demonstraram satisfeito e privilegiado por estarem ali, pois desenvolvem atividades artística de diferentes linguagens que favorecem a sociabilidade e preenche a necessidade de expressão e trocas cultural e esportiva que instiga seu autoconhecimento corporal, a convivência grupal e o acesso ao lúdico.

Ante ao exposto, é importante compreender como as atividades lúdicas podem ser utilizadas como ferramentas facilitadora que auxilia no processo de ensino-aprendizagem de ambas as instituições? Visto que o brincar é o ato mais comum e antigo presente na vida humana, sendo ainda um processo que ocorre na fase infantil. Nas brincadeiras os indivíduos desenvolvem suas capacidades de percepção do mundo. Contudo amadurecem também algumas habilidades de socialização, por meio da interação e da utilização e experimentação de regras de papéis sociais.

O lúdico abrange o brincar e esse processo tem grande importância, sendo que o lúdico tem papel fundamental para o ser humano, tanto no início como durante toda sua vida, devendo fazer parte do dia-a-dia de cada um, pois favorece a construção prazerosa do viver e da convivência social, o brincar possibilita a criança interações que vêm, ao encontro do que ela é aliada às tentativas no sentido de compreendê-la, efetivamente. Dessa forma, é evidente a importância da brincadeira nos espaços de aprendizagem, pois o brincar na educação infantil é um acontecimento imprescindível, que insere a criança a socializar com o mundo que vive e com as situações ofertadas durante as brincadeiras.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A ludicidade, nos primeiros anos de vida mostra que ao brincar a criança desenvolve a inteligência, aprende prazerosa e progressivamente a representar

simbolicamente sua realidade, deixa, em parte, o egocentrismo que a impede de ver o outro como diferente dela, aprende a conviver. Conforme (OLIVEIRA, 2000, p.10), o lúdico: “[...] não está nas coisas, nos brinquedos ou nas técnicas, mas nas crianças, ou melhor, dizendo, no homem que as imagina, organiza e constrói.”

Segundo (OLIVEIRA, 2006, p.110):

O brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação, tendo em vista que, nas brincadeiras as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais.

Diante do exposto, o ato de brincar é considerado um artifício que auxilia no desenvolvimento do ser humano é ainda não são apenas umas atividades destinadas aos pequenos. Para Santos (1999, p. 15), o brincar apresenta diversas descrições do ponto de vista filosófico, “[...] o brincar é abordado como um mecanismo para contrapor à racionalidade. A emoção deverá estar junta na ação humana tanto quanto a razão; ”.

Para Santos (1999, p.16), do ponto de vista psicológico “[...] o brincar está presente em todo o desenvolvimento da criança nas diferentes formas de modificação de seu comportamento; ”. Essa prática ajuda na formação e desenvolvimento da personalidade dos pequenos e suas variações comportamentais. Além disso, o brincar apresenta em sua função uma característica que desenvolve a criatividade do ser humano, e mediante ao ponto de vista da criatividade “[...] o ato de brincar como o ato criativo estão centrados na busca do “eu”. É no brincar que se pode ser criativo, e é no criar que se brinca com as imagens e signos fazendo uso do próprio potencial; ”.

Nesta perspectiva o ser humano desenvolve sua capacidade de criar segundo suas concepções e necessidades em que a criança estabelece suas potencialidades de criar e ainda um contato com o mundo que a cerca. As brincadeiras é uma prática existencial na vida infantil e cada vez mais é percebida como uma forma de construção da identidade da criança na infância, pois através das brincadeiras a mesma pode fantasiar e imaginar, mediante a socialização transferida posteriormente para a identidade adulta na maneira do domínio teórico conceitual. Além assim, a brincadeira é um espaço de apropriação e reelaboração da cultura, e são elementos que a criança

vai encontrar em seu ambiente que irá possibilitar o brincar, sendo ele um espaço favorável despertando a criatividade para elaboração de diversas formas de brincar em contrapartida as situações que o contexto possa lhe proporcionar.

Nesse sentido, é importante ter consciência de que a brincadeira não é um brinquedo, uma mera técnica, mas é um conjunto de procedimentos e habilidades que desperta uma experiência original, reveladora, única, mesmo quando a criança esteja repetindo a brincadeira pela milésima vez. Para Rezende (2006, p.30), a brincadeira é: “[...] uma ponte para o imaginário, muito pode ser trabalhado. Contar, ouvir histórias, dramatizar, jogar com regra, desenhar, entre outras atividades, constituem meios prazerosos de aprendizagem. Então não é apenas uma atividade de divertimento, porém de aprendizado e de aquisição de conhecimentos.

Conforme Rezende (2006, p.30):

Através delas a criança expressa suas criações e emoções refletem medos e alegrias, desenvolve características importantes para a vida adulta. O raciocínio lógico, a aceitação de regras, socialização, desenvolvimento da linguagem entre as crianças são algumas importantes habilidades desenvolvidas durante as brincadeiras.

Nas brincadeiras que foram propostas as crianças e adolescentes do PETI, eles demonstraram os conhecimentos que já possuem em conceitos gerais com os quais brincaram e foi no ato de brincar que eles estabeleceram os diferentes vínculos entre as características de papel assumindo, suas competências e as relações que possuem com outros papéis conscientizando isso e generalizando para situações diversas. Para Porto (2008, p.9): “[...] A brincadeira e um processo de relações entre a criança e o brinquedo e das crianças entre si e com os adultos.

Além disso, a brincadeira é uma fonte de desenvolvimento da personalidade e as emoções da criança, para Corsino (2008, p. 22), “[...] a brincadeira é uma grande fonte de desenvolvimento que, como foco de uma lente de aumento, contem todas as tendências do desenvolvimento de forma condensada.” Mediante a brincadeira a criança expressa o que sente, e é um forma de se comunicar como o mundo. Para Corsino (2008, p. 22), “[...] nas brincadeiras, as crianças ressignificam o que vivem e sentem”. Já conforme Brougere (1995 p.99-100). “A brincadeira é uma mutação do sentido, da realidade: as coisas tornam-se outras. É um espaço à margem da vida comum, que obedece a regras criadas pela circunstância”. Então a brincadeira permite a desenvoltura de todas as habilidades da vida humana.

Em observação, outras crianças demonstraram gostar mais dos jogos, para Kishimoto (2003, p. 29), os jogos permitem que a criança possa:

[...] construindo, transformando e destruindo, a criança expressa o seu imaginário e seus problemas e permite aos terapeutas o diagnóstico de deficiência de adaptação [...] bem como aos educadores o estímulo da imaginação infantil, o desenvolvimento afetivo e intelectual.

Sendo, os jogos de construção considerados como grande importância para o enriquecimento da experiência sensorial da criança, pois a mesma consegue manipular os objetos e estimular sua criatividade na construção de algo.

Ao brincar, as crianças podem explorar imitar, representar, repetir e simbolizar suas experiências e vivências, sejam elas reais ou simbólicas, elaborando-as e compreendendo-as, Piaget 1998, diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, por isso, indispensável a prática educativa. É, portanto, através do faz-de-conta que as capacidades simbólicas são desenvolvidas em um tipo de atividade que não se restringe às questões e pressões situacionais, permitindo e oportunizando que as crianças desenvolvam sua imaginação, criatividade e memória, enfim seu crescimento.

Contudo a ação lúdica deve ser trilhada no sentido de acreditar e confiar não somente nas propostas do professor, mas também nas percepções, valores, necessidades, e habilidades dos seus grupos específicos de crianças, com intuito de que haja realmente uma conscientização das instituições educacionais acerca do valor do elemento lúdico na formação integral do indivíduo. Portanto o brincar precisa materializar-se, desprender-se, libertar-se dos discursos, passarem da reflexão à vivência, ser trazido do espontaneísmo inconsciente à consciência do brincar como linguagem simbólica, essencial ao desenvolvimento humano, para uma visão mais ampla permeada por práticas e atitudes do educador frente ao grupo infantil, ser assumido como atividade lúdica em todas as propostas educacionais.

A imagem acima, demonstra o quanto as crianças se sentem felizes, quando expostas em atividades lúdicas, que lhe trazem prazer. A educação lúdica, além de influenciar na formação do educando contribui na preparação para a vida futura, tornando-o mais atuante e envolvido com a sociedade.

A criança é, antes de tudo, um ser feito para brincar. O jogo, eis aí um artifício que a natureza encontrou para levar a criança a empregar uma atividade útil ao seu desenvolvimento físico e mental. Usemos um pouco mais esse artifício, coloquemos o ensino mais ao nível da criança, fazendo de seus instintos naturais, aliados e não inimigos. (ROSAMILHA, 1979, p. 77)

As atividades lúdicas, além de ajudar e influenciar na formação do educando possibilita um crescimento feliz e sadio, onde este levará por toda vida este enriquecimento pessoal e intelectual. Nesse sentido, a mesma contribui com educador, pois através dela se pode educar com criatividade e responsabilidade, descobrindo maneiras interessantes para serem trabalhadas conforme a realidade do educando.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com os dados observados durante a pesquisa percebe-se que as atividades lúdicas contribuem de forma significativa em todo o processo de ensino e

aprendizagem, sendo possível compreender que o brincar é sim uma ferramenta facilitadora no processo de ensino-aprendizagem, e os usos dos jogos pedagógicos tanto na sala de aula quanto em ambientes não formal, auxiliam no desenvolvimento, integral, social e cultural dos alunos.

Os jogos educativos são relevantes, pois promovem situações de aprendizagem e aumentam a construção do conhecimento através de atividades lúdicas e prazerosas, e são utilizados como instrumentos de apoio combinado a elementos úteis no reforço de conteúdos já aprendidos, assim, são considerados ferramentas de ensino transformador de forma divertida e construtiva aos alunos, e também por ter ação sutil desenvolvendo o caráter diferenciado de aprendizagem. Nesta perspectiva, Kishimoto (1994), evidencia que as que crianças que tem o contato intrínseco com o brincar no cotidiano, pode compreender e interagir melhor em seu ambiente.

Desta forma, a pesquisa oportunizou compreender de que forma o brincar proporciona desenvolvimento e aprendizagem nas crianças, possibilitando uma reflexão sobre as práticas pedagógicas que envolvem o brincar no ambiente escolar. A importância da ludicidade do brincar na educação infantil parte de uma visão sócio-histórica pela qual a criança está em constante desenvolvimento por estar imersa na sociedade e o brincar é sem dúvida uma mola propulsora em que as crianças exploram e vivenciam experiência por meio das interações e relações que elas fazem com o outro e o mundo.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério de Educação e do Desporto. **Referencial curricular nacional para educação infantil**. Volume 1. Brasília, DF: MEC, 1998.

_____. Ministério da Educação (MEC). *Pacto nacional pela alfabetização na idade certa: Ludicidade na Sala de Aula*: caderno de apresentação unidade 4. Brasília: MEC/SEB, 2012

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

BROUGÈRE, G. **Brinquedo e cultura**. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2010. Dicionário do Aurélio. Disponível em: < <https://dicionariodoaurelio.com/ludicidade>>. Acesso em: 20 maio.2022

BROUGÈRE, Gilles. **Brinquedos e companhia**. São Paulo: Cortez, 2004.

CORSINO, Patrícia. Pensando a infância e o direito de brincar. **Salto para o futuro. Brasília: Ministério da Educação**, maio, 2008. p. 12-24.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org). et. al. **Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação**. 3ª edição, São Paulo: Cortez, 2003.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **O jogo e a educação infantil**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 4. reimp. da 1ª ed. de 1994.

MARCONI, Marina de Andrade; Lakatos, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 4. ed. São Paulo: Altas, 2006.

OLIVEIRA, Vera Barros de (org.) **O brincar e a criança de 0 a 6 anos de idade**. Petrópolis-RJ: Ed.Vozes, 2000.

PIAGET, Jean. A **psicologia da criança**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.

PORTO, Cristina Laclette. O brinquedo como objeto de cultura. **Salto para o futuro. Brasília: Ministério da Educação**, maio, 2008. p. 25-32.

OLIVEIRA, Zilma Ramos. **Educação infantil: fundamentos e métodos**. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2006.

REZENDE, Maria Aparecida Carrijo Rodrigues. **A Importância dos jogos e brincadeiras na Educação Infantil**. Goiás: Faculdade Integradas de Mineiros. 2006.

ROSAMILHA, Nelson. **Psicologia do jogo e aprendizagem infantil**. São Paulo: Pioneira, 1979.

SANTOS, Santa Marli Pires dos. **Brinquedo e infância: um gui para pais e educadores**. Rio de Janeiro: Vozes, 1999.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

_____.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone: Editora da Universidade de São Paulo, 1998.